

சங்ககாலப் பெண்களின் வாழ்வியல் நெறிகள்

முனைவர் ச. ஆனந்தி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), கோயம்புத்தூர்

முன்னுரை

சங்கப்பாடல்கள் “எட்டுத்தொகை” நூல்கள் என்றும், “பத்துப்பாட்டு” என்று பிரிக்கப்பட்டிருத்தல் காணத்தக்கது. இவை இரண்டும் பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களாகும். ஏராளமான பாடல்கள் ஓலைச் சுவடிகளிலிருந்து அழிந்ததுபோக எஞ்சியவற்றைக் கொண்டு தொகுக்கப்பட்டவையே சங்க இலக்கியங்கள் ஆகும். சங்க இலக்கியங்களை அகம், புறம் என்று பகுத்துள்ளனர். காதலைப் பற்றிப் பாடும் பாடல்களை “அகம்” என்றும், அரசனின் வீரம், கொடை, புகழ், சமூகத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள், கல்வியின் சிறப்பு போன்றவற்றைப் பற்றிப் பாடும் பாடல்களைப் “புறம்” என்றும் அழைத்தனர்.

சங்ககால பெண்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்தவர்களாகத் திகழ்ந்ததையும் உயிரைவிடமானமே சிறந்தது என்று எண்ணியதையும் கற்பில் சிறந்து விளங்கி, உண்மையான காதல் கொண்டவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர் என்பதையும் புகுந்தவீட்டின் பெருமையைப் பறைசாற்றியதையும் விருந்தோம்பலில் சிறந்து விளங்கியதையும் “சங்ககாலப் பெண்களின் வாழ்வியல் நெறிகள்” என்னும் தலைப்பின் வழி ஆழ்ந்து ஆய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

சங்க இலக்கியங்கள்

சங்க இலக்கியங்கள் பண்டைய தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவன. அதனால்தான் சங்க இலக்கியங்கள் தமிழர்களின் இரு கண்களாகத் திகழ்கின்றன.

எட்டுத்தொகை நூல்கள்

எட்டுத்தொகையில் உள்ளவை எட்டு, தொகை நூல்களாகும். இவற்றை,

நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு

ஓத்த பதிற்றுப்பத்து ஓங்கு பரிபாடல்

கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலியொடு அகம்புறம் என்று

இத்திறத்த எட்டுத் தொகை

என்னும் வெண்பாவால் அறியமுடிகிறது. இவற்றுள் நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை, அகநானூறு ஆகியவை அகநூல்களாகும். பதிற்றுப்பத்தும், புறநானூறும் புறநூல்களாகும். பரிபாடல் அகமும், புறமும் கலந்த நூலாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233210>

பத்துப்பாட்டு

சிறிய பாடல்கள் எல்லாம் எட்டுத்தொகையுள் அடங்கிவிட, பத்து பெரிய பாடல்களின் தொகுதி பத்துப்பாட்டு எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லை பெருகு வளமதுரைக் காஞ்சி - மருவினிய கோலநெடு நல்வாடை கோல்குறிஞ்சி பட்டினப்

பாலை கடாத்தொடும் பத்து

மேற்கண்ட வெண்பாவால் பத்துப்பாட்டு நூல்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. திருமுருகாற்றுப்படை, பொருநராற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, மலைபடு கடாம் ஆகியவை ஆற்றுப்படை என்னும் இலக்கிய வகையைச் சார்ந்தவை. இவை புறப்பாடல்கள் ஆகும். இவை தவிர மதுரைக்காஞ்சியும் புறப்பாடல் ஆகும். முல்லைப்பாட்டு, குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை ஆகியவை அகப்பாடல்களாகும். நெடுநல்வாடை அக இலக்கியமா, புற இலக்கியமா என்ற ஆய்வுக் குரியதாக இருந்து வருகிறது.

சங்க காலப்பெண்கள்

சங்ககாலத்திலே பெண்கள் வீரமிக்கவராகளாவும், புலமைப் பெற்று அரசர்களுக்குக் கூட அறிவுரை வழங்கியும், விருந்தோம்பல் என்ற தலையாயப்பண்பைப் பெற்றவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர். சங்க காலத்தில் பெண்கள் காதல் செய்து தங்களது கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமைப் பெற்றிருந்தனர் என்பது அறியப்படுகிறது. பெண்பாற் புலவர்கள் இலக்கிய பாடலைப் பாடும் அளவிற்கு அவர்கள் வாழ்வு அமைந்திருந்ததைச் சான்றுகள் பகர்கின்றன. ஓளவையார் போன்ற பெண்பாற்புலவர்கள் அரசர்களின் அவைக்கள புலவராகவும், முதன்மை அமைச்சராகவும், அறிவுரை சொல்வோராகவும், “தூது” செல்லுதற்குரிய உரிமை பெற்றவராகவும் இருந்து வந்துள்ளனர் என்பதை சான்றுகள் வழி அறியலாம். “கற்பு ஒழுக்கம்” என்று விதிக்கப்பட்ட வரையறைக்குள் ஓர்

ஆடவனையே எண்ணி, ஒழுக்கமாகவும், குடும்பத்தைப் பேணிப் பாதுகாத்தும் இல்லறத்தை நடத்தி எண்ணமும், சிந்தனையும் மிகுந்த சிறப்பிற்குரியவர்களாக இருந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

பெண்களின் மாண்புகள்

பெண்களின் கற்புநிலை, ஒழுக்கநிலை, நன்னெறி, விருந்தினரை வரவேற்றல் போன்ற சிறப்பு நிலைகளைப் பெற்றிருந்தனர் என்பதை, **கற்பும் காமமும் நாற்பால் ஒழுக்கமும் நல்லிதழ்புரையும் விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும் பிறவு மன்ன கிழவோள் மாண்புகள்¹**

(தொ.கா. பொருள். கற்பு.நா: 150)

என்னும் நூற்பா வழி அறியமுடிகிறது.

செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும அறிவும் அருமையும் பெண்பாலான²

(தொ.கா.பொருள்.பொருளியல். நூ :206)

என்று செறிவு, நிறைவு, செம்மை, ஒழுங்குற செப்புதல், அறிவு, அருமை ஆகிய தகுதிகளும் பெண்ணிற்குரிய தகுதியாக அமைந்திருந்தது. மேலும் கணவனை எண்ணியிருத்தல், தலைவன் வரும் வரை அவனுக்காக காத்திருத்தல், வந்ததும் மகிழ்தல், இருவருக்குமான இல்லற வாழ்வை எண்ணி மகிழ்தல் என சங்க இலக்கியத்துள் பலபாடல்களும், தொல்காப்பியத்துள் அகம் சார்ந்த பாடல்களும் பெண்ணின் வியக்கத்தக்க செயலை தெளிவுற விளக்குகின்றது.

கல்வி கேள்வியில் சிறந்த பெண்கள்

சங்க காலத்தில் நச்செள்ளையார், நன்முல்லையார், ஆதிமந்தியார், நப்பசலையார், முடத்தாமக்கண்ணியார், பொன்முடியார், காக்கைப்பாடினியார், ஓளவையார் போன்ற பெண்பாற் புலவர்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர். அவர்களின் செருக்குப் பற்றிக் கூறும்போது,

எத்திசைச் செல்லினும், அத்திசைச் சோறே³
(புறம்: 206:13)

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். “என்னிடம் புலமை இருக்கிறது. நான் எந்த ஒரு மன்னனையாவது புகழ்ந்து பாடிப் பரிசிலைப் பெற்றுவிடுவேன். நீ இல்லையென்றால் என்ன? எனக்கு எந்தத் திசைச் சென்றாலும் சோறு கிடைக்கும்” என ஒளவையார் அதியமானிடம் கேட்பதிலிருந்து பெண்களுடைய உயர்வை மேற்கண்ட பாடல் வழி அறியமுடிகிறது.

கற்பு நெறியில் பெண்கள்

தொல்காப்பியர் பெண்களுக்கு உயிரை விட நாணமே சிறந்தது என்றும், அந்நாணத்தை விட குற்றமில்லாத கற்புதான் சிறந்தது என்று பெண்களின் கற்பின் சிறப்பைப் பற்றிக் கூறியுள்ளதை,

உயிரினும் சிறந்தன்று நாணே நாணினும் செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச்சிறந் தன்றென⁴

(தொல்.பொருள்.களவு.111)

மேற்கண்ட நூற்பா வழி அறியமுடிகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பெண்கள் சுதந்திரமாகவும், அதே நேரத்தில் தன்னுடைய தலைவனைத் தானே தெரிவு செய்யும் உரிமையும் பெற்றிருந்தனர். தங்கள் தலைவர்களோடு திணைப்புணம், காடு, வயல், கடற்கரை மணல், சுனை போன்ற இடங்களில் காதலை வளர்த்துக்கொண்டார்கள் என்பதைச் சான்றுகள் பகர்கின்றன.

நிலத்தினும் பெரியதே, வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆர் அளவின்றே⁵

(குறுந்தொகை : 3:1-2)

தலைவனோடு தலைவி கொண்ட காதலானது நட்பு, மொழி, மனம், மெய் என்பதைக் கடந்து நிற்பதையும் தலைவியின் காதலானது நிலம், வான், நீர் என மூன்றினையும் விட உயர்ந்தது என்பது பாடலின் பொருளாகும்.

மகிழ்ச்சி மன நிலையில் பெண்கள்

குறிஞ்சிப்பாட்டிலே தலைவி ஒருத்தி தன் தோழிகளுடன் சுனை நீராடுகையில் அங்கே இருக்கும் கற்பாறையில் தொண்ணூற்று

ஒன்பது வகையான மலர்களைப் பறித்து வைத்து அழகு பார்த்திருந்தாள் என்பதை சான்றுகள் எடுத்துரைக்கின்றன. இதன்வழி சங்ககாலப் பெண்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவுமாகவே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது. இதனை,

பொலம்செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும்⁶

(புறம்.36:4)

என்னும் பாடலடிகளில் வாயிலாக தெளிவாக அறியமுடிகிறது.

விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுதல்

சங்க கால மகளிர் விளையாட்டுக்கள் உடற்கிறனை வளர்க்கும் விதமாகவும், உடல் அழகைப் பாதுகாக்கும் விதமாகவும் அமைந்திருந்தது. சங்ககாலத்தில்,

புனல் விளையாட்டு

வட்டாடுதல்

பந்தாடுதல்

கழங்காடுதல்

ஊசலாட்டம்

ஓரையாடல்

வண்டலிழைத்தல்

ஆகிய விளையாட்டுக்கள் மகளிரால் விளையாடப்பட்டன. உயர்ந்த மலைச்சி கரங்களில் பொழிந்த மழைநீரானது வெள்ளை ஆடை விரித்தது போல் அருவியாகப் பெருக்கெடுத்து குதித்தோடிப் பாய்ந்து வரும். அந்த அருவிச் சுனைகளிலே ஆசை தீர்ப் பாடியும், ஆடியும் நீராடி, பின்னர் பின்பக்கமுதுகிலேதாழ்ந்துவிழும்பொன்னி பொதித்த நீல மணி போன்ற கூந்தலின் ஈரம் போகத் துவட்டி உலரவைத்ததையும் அவர்கள் கண்களெல்லாம் சிவப்பேறிக் கிடந்ததை,

அண்ணல் நெடுங்கோட்டு இழிதரு தென்றீர்

அவிர் துகில் புரையும் அவ்வெள் அருவி

தவிர்வுஇல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடிப்

பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய்சுனை குடைவுழி

நளிபடு சிலம்பில் பாயம்பாடி

பொன்றி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம்
பின்இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம்⁷

(கு.பா. 54 - 61)

மேற்கண்ட குறிஞ்சிப்பாட்டு காட்சிப்படுத்துகிறது. அக்காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய விளையாட்டுக்களில் ஒன்று வட்டாடுதலாகும். இதற்கென்று அரங்கிழைத்துக் காய்களை நகர்த்தி வட்டாடுவர். வேப்பமரத்து நிழலில் கல்லாச் சிறுவர்கள் நெல்லிவட்டாடிய செய்தியை இளங்கீரனாரின்,

பொரியரை வேம்பின் புள்ளிநீழல்
கட்டளை யன்ன வட்டரங்கிழைத்துக்
கல்லாச் சிறாஅர் நெல்லி வட்டாடும்
வில்லேருழுவர் வெம்முனைச் சீறார்⁸

(நற்: 3:2-5)

என்ற நற்றிணைப் பாடல் விவரிக்கின்றது. நூலினால் வரிந்து கட்டப்பட்ட ஒரு வகையான பந்தினைக் கொண்டு ஆடுதல் அன்றைய மகளிர் வழக்கமாக இருந்தது. மாடிவீடுகளின் மேல் மாடங்களில் பெண்கள் வரிப்பந்தாடியது பற்றி,

பீலி மஞ்சையின் இயலிக் கால
தமனியப் பொற்சிலம் பொலிப்ப உயர்நிலை
வான் தோய் மாடத்து வரிப்பந்து அசைஇக்⁹

(பெரும்பாணாறு - 331-333)

என்னும் பாடலடிகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. மகளிர் விளையாட்டுக்களில் கழங்காடுதலும் ஒன்று. கையிலே அணிந்த பொன்வளையல்கள் அசைய மெத் மெத்தென்று மெதுவாக இருக்கும் முத்தைப் போன்ற வெண்மணலில் பொன்னால் செய்த கழற்சிக்காயைக் கொண்டு பெண்கள் கழங்காடி மகிழ்ந்தனர் என்னும் செய்தியை,

கைபுனை குறுந்தொடி தந்தப் பைப்பய
முத்த வார்மணல் பொற்கழங்கு ஆடும்¹⁰

(பெரும்பாணாறு: - 334 - 335)

எனப் பெரும்பாணாற்றுப்படை எடுத்துரைக்கின்றது. வீட்டுத் திண்ணைகளில் பொன்னாலான கழங்கினை வைத்து விளையாடியதை,

செறியரிச் சிலம்பின் குறுந்தொடி மகளிர்
பொலஞ்செய் கழங்கிற் தெற்றியாடும்¹¹

(புறம் - 36)

என்ற புறநானூற்று வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றது. மரக்கிளைகளில் கயிற்றினை அல்லது கொடிகளைக் கட்டி அதிலமர்ந்து ஆடி விளையாடுவது ஊசலாட்டமாகும். அச்சமயத்தில் பாடும் பாடல் ஊசல் வரியாகும். இவ்விளையாட்டை ஊஞ்சலாட்டம் என்றும் கூறுவர். மகளிர் விளையாடிய ஊசலாட்டத்தை, பெருங்கயிறு நாலும் இரும்பனம் பிணையில் பூங்கண் ஆயம் ஊக்க ஊக்காள்¹²

(நற்: 90 : 6-7)

என்று நற்றிணை குறிப்பிடுகின்றது. புலிநகக் கொன்றையின் உயர்ந்த கிளையிலே கயிற்றிலே கட்டித் தொங்கவிடப் பெற்ற ஊஞ்சலில் அமர்ந்து பெண்கள் விளையாடிய செய்தியினை,

ஞாமுல் ஓங்குசினைத் தொடுத்த கொடுங்கழித்
தாழை வீழ்கயிற்று ஊசல் தூங்கிக்
புனத்து அயல்¹³

(அகம்: களிற்று - 20 - 5 - 6)

எனக் குறிப்பிடுவதை அறியமுடிகிறது.

அழகிய வளையல்களை அணிந்த மகளிர்கள் வண்டல் மண்ணால் பாவை செய்வதும், மணல் மேட்டிலே கழற்சிக் காய்களை ஒருவருக்கொருவர் வீசி விளையாடுவதும், பொற்சிலம்பு ஒலிக்க மேல்நிலை மாடத்தில் பந்தாடுவதையும், சனை நீராடல், சிற்றில் இழைத்தல், துணைங்கையாடல் குரவை ஆடல் போன்ற விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவதுமாக இருந்துள்ளனர் என்பதையும் சான்றுகள் வாயிலாக அறியமுடிகிறது. கழியிலுள்ள பூக்களைப் பறித்துத் தந்தும் கானற் சோலையிலே சேர்ந்திருந்தும் வரிப்பட்ட மணலிடத்தே வண்டல் பாவை அமைத்து விளையாடியதை,

கழிப்பூக் கற்றுங் கானல் அல்கியும்
வண்டற் பாவை வரிமணல் அயர்ந்தும்¹⁴

(அகம்: நித்தில.330)

என அகநானூறு குறிப்பிடுகின்றது. இது போன்று பல்வேறு வகையான விளையாட்டுக்களை சங்க கால மகளிர் விளையாடி மகிழ்ந்துள்ளனர். இவ்விளையாட்டுக்கள் அவர்களிடையே ஒற்றுமையையும், உடலுக்கும் உயிருக்கும் மனஉறுதியையும் நலவாழ்வையும் அளித்து வாழ்க்கையை மேம்படுத்தின என்பது அனைவரும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்தியாக விளங்குகின்றது.

நல்லறமே இல்லறம்

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் திருமணம் தவிர்க்க முடியாதது. தன்னைத் திருமணப் பந்தத்திலே ஈடுபடுத்தி வாழ்க்கையை முழுமை ஆக்குகின்றான். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனக்கு எவ்வாறு கணவன் அமைய வேண்டும் என கனவு காண்பாள். அக்கால மகளிரும் தனக்கு வாய்க்கும் கணவன் வீரம் உடையவனாகவும், அஞ்சா நெஞ்சம் உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டுமென விரும்பினர். காளையை அடக்கும் வீரர்கள், வட்டக்கல் தூக்கும் வீரர்களுக்கே தங்கள் மனதினைப் பறிகொடுத்தனர். வீரம் இல்லாத ஆண்களை வேண்டாம் என ஒதுக்கினர் என்பதை,

கொல் ஏற்றுக் கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும்
புல்லாளே, ஆயமகள்¹⁵

(க.தொ.முல்லைக்கலி : 3 - 63-64)

என்னும் பாடலடிகள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. மேலும் மறுபிறப்பிலும் கூட அந்த வீரமற்றவனை திருமணம் செய்ய மாட்டேன் என்கிறாள்.

இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும்,
நீ ஆகியர் எம் கணவனே¹⁶

(குறுந்.49:3-4)

இந்தப்பிறப்பு மட்டுமின்றி இனி வருகின்ற ஏழ்எழு பிறப்புகளிலும் நீயே என் கணவனாக வர வேண்டும் எனச் சங்ககால மகளிர் ஆசைப்பட்டனர். மேலும், பொருள் தேடத் தன் தலைவன் பிரிந்து சென்றால் அவன் இல்லாத நாட்களை ஒவ்வொரு நாளும் யுகமாக கழித்தும், முள் படுக்கையில் இருப்பது

போன்று எண்ணியும், பிரிந்து சென்ற தலைவனின் காட்டு வழிக் கொடுமையினை எண்ணி வருந்தியும், கார்காலத்தை எதிர் நோக்கியும், சுவரிலே கோடிட்டு தலைவன் வரவை எதிர்நோக்கிக் காத்துக்கொண்டிருந்தனர் என நற்றிணைப்பாடல் (நற்.324) மூலம் அறியலாம். அதுபோல் ஐங்குறுநூற்றில் ஒரு தலைவி திருமணமாகித் தலைவனுடன் தன் புகுந்த வீட்டிற்குச் செல்கிறாள். புகுந்த வீட்டிற்குச் சென்ற ஓரிரு மாதம் கழித்து முதன் முதலில் தன் பிறந்த வீட்டிற்கு வரும் தலைவியிடம் நலம் உறவினர்கள் விசாரிக்கிறார்கள். என்பதனை,

மானுண் டெஞ்சிய கலிழி நீரே¹⁷

(ஐங்: 203:4)

என்னும் பாடல் வரியில், குளத்திலே கலங்கிய தண்ணீரை வெப்பம் மிகுதியால் அந்த பக்கம் சென்ற மானானது உண்டது. அந்த எச்சில் தண்ணீர் கூட எனக்கு இனிய தேனோடு கலந்த பசுவின் பாலை விட இனிமையானது என்கிறாள் தலைவி. தன் புகுந்த வீடும், நாடும், ஏழ்மை வறட்சி உடையது என்பதை அறிந்திருந்தும், உறவினர்களிடம் தன் கணவனின் நலன் கெடாதவாறு தலைவி கூறுகிறாள் என்பதை சான்றுகள் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

விருந்தோம்பல் பண்பு

தமிழர் பண்பாடுகளிலேயே மிகவும் உயர்வானது விருந்தோம்பலே ஆகும். அத்தகைய விருந்தோம்பல் பண்பினை எப்போதும் குறையாத அளவிற்கு சங்ககாலப் பெண்கள் பெற்றிருந்தனர் என்பதை தொல்காப்பியர்,

விருந்துபுறந் தருதலும் சுற்றம் ஒம்பலும்
பிறவும் அன்ன கிழவோன் மாண்புகள்¹⁸

(தொல்.பொருள்.150)

எனக் கூறுகிறார். ஒழுக்கமும், பொறுமை குணத்தையும், அடக்கமான உடைமையினையும் கொண்ட பெண்கள் விருந்தினரை நன்றாகக் கவனிப்பார்கள். விருந்தினரை வரவேற்று அவர்கள் விடைபெறும் போது அவர்கட்கு

வெற்றிலைப் பாக்கு கொடுக்கும் வழக்கம் உள்ளது விருந்தினரை வழி அனுப்பும் போது ஏழடி உடன் பின்சென்று அனுப்பதல் வழக்கம் போன்றவை தமிழரின் பண்பாட்டை எடுத்துரைக்கிறது.

செழுங் கோள் வாழை அகல் இலைப் பகுக்கும்¹⁹
(புறம்:168:13)

பன்றி தோண்டிய வயலில் திணை விதைத்து, அவற்றை அறுவடையும் செய்த உழவுப் பெண்கள் திணைச் சோற்றோடு பாலை உலை நீரோடு வார்த்த மாணிறைச்சியைத் தன்னுடைய விருந்தினர்க்குப் படைத்தனர். மேலும் தங்கள் கணவன் இல்லாத நேரங்களில் விருந்தோம்பல் செய்வதில்லை என்ற செய்தி அவர்களின் கற்புத்திறத்தைக் காட்டுவதாக அமைகிறது.

தொகுப்புரை

சங்க இலக்கியங்கள் குறித்தும் சங்க காலப் பெண்களில் வாழ்வியல் கூறுகள் குறித்தும் முன்னுரையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. சங்ககாலப் பெண்கள் கற்புநிலை, ஒழுக்கநிலை, நன்னெறி, பிறரை வரவேற்றல் என்பதைக் கடமையாகக் கொண்டிருந்தனர் என்பது தெளிவாகிறது.

செறிவு, நிறைவு, செம்மை, ஒழுங்குற செப்புதல், அறிவு, அருமை ஆகிய தகுதிகளும் பெண்ணிற்குரியதகுதியாக அமைந்திருந்தது என்பது புலனாகிறது. நச்செள்ளையார், நன்முல்லையார், ஆதிமந்தியார், நப்பசலையார், முடத்தாமக்கண்ணியார், பொன்முடியார், காக்கைப்பாடினியார், ஓளவையார் போன்ற பெண்பால் புலவர்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கியிருந்தனர் என்பது தெளிவாகிறது.

பெண்களுக்கு உயிரை விட நாணமே சிறந்தது என்றும், அந்நாணத்தை விட குற்றமில்லாத கற்புதான் சிறந்தது என்பதும் சான்றுகள் வாயிலாகப் பெறப்படுகிறது. சங்கஇலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பெண்கள் சுதந்திரமாகவும், அதே நேரத்தில் தன்னுடைய தலைவனைத் தானே தெரிவு செய்யும்

மனப்பான்மையும் பெற்றிருந்தனர் என்பதையும் தங்கள் தலைவர்களோடு திணைப்புணம், காடு, வயல், கடற்கரை மணல், சுணை போன்ற இடங்களில் காதலை வளர்த்துக் கொண்டார்கள் என்பதும் அறியப்படுகிறது.

சங்க கால மகளிர் விளையாட்டுக்கள் உடற்திறனை வளர்க்கும் விதமாகவும், உடல் அழகைப் பாதுகாக்கும் விதமாகவும் அமைந்திருந்தது என்பதையும் அறிய முடிகிறது. நீராடுதல், வட்டாடுதல், பந்தாடுதல், கழங்காடுதல், ஊஞ்சலாடுதல் போன்ற விளையாட்டுகளில் மனதை செலுத்தினர் என்பதும் தெளிவாகிறது. இவ்விளையாட்டுக்கள் அவர்களிடையே ஒற்றுமையையும், உடலுக்கும் உயிருக்கும் மனஉறுதியையும் நலவாழ்வையும் அளித்து வாழ்க்கையை மேம்படுத்தின என்பதும் புலனாகிறது.

அக்கால மகளிரும் தனக்கு வாய்க்கும் கணவன் வீரம் உடையவனாகவும், அஞ்சா நெஞ்சம் உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டுமென விரும்பினர் என்பதையும் காளையை அடக்கும் வீரர்கள், வட்டக்கல் தூக்கும் வீரர்களுக்கே தங்கள் மனதினைப் பறிக்கொடுத்தனர். வீரம் இல்லாத ஆண்களை வேண்டாம் என ஒதுக்கினர் என்பதையும் இலக்கியங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன என்பது தெளிவாகின்றது. இந்தப்பிறப்பு மட்டுமின்றி இனி வருகின்ற ஏழ்எழு பிறப்புகளிலும் நீயே என் கணவனாக வர வேண்டும் ஆசைப்பட்டனர் என்பதும் பொருள் தேடத் தன் தலைவன் இல்லாத நாட்களை ஒவ்வொரு நாளும் யுகமாக கழித்தும், கார்காலத்தை எதிர் நோக்கியும், சுவரிலே கோடிட்டு தலைவன் வரவை எதிர்நோக்கிக் காத்துக்கொண்டிருந்தனர் என்பதும் அறியப்படுகிறது.

தன் புகுந்த வீடும், நாடும், ஏழ்மை வறட்சி உடையது என்பதை அறிந்திருந்தும், உறவினர்களிடம் தன் கணவனின் நலன் கெடாதவாறு தலைவி கூறியிருக்கிறாள் என்பது புலனாகிறது. பெண்கள் திணைச்

சோற்றோடு பாலை உலை நீரோடு வார்த்த மாணிறைச்சியைத் தன்னுடைய விருந்தினர்க்குப் படைத்தனர் என்னும் செய்தியும் தங்கள் கணவன் இல்லாத நேரங்களில் விருந்தோம்பல் செய்வதில்லை என்ற செய்தியும் பெறப்படுகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், பக், 199
2. மேலது, பக், 231
3. புறநானூறு, பக், 217
4. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், பக், 157
5. குறுந்தொகை, பக், 24
6. புறநானூறு, பக், 54
7. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், பத்துப்பாட்டு, பக், 447, 448
8. நற்றிணை, பக், 8
9. சங்க இலக்கியம் மூலமும் உரையும், பத்துப்பாட்டு, பக், 253
10. மேலது.
11. புறநானூறு, பக், 54
12. நற்றிணை, பக், 188
13. சங்க இலக்கியம் அகநானூறு மூலமும் தெளிவுரையும், பக், 61
14. மேலது, பக், 567
15. கலித்தொகை, பக், 283
16. குறுந்தொகை, பக், 58
17. ஐங்குறுநூறு, பக், 341
18. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், பக், 199
19. புறநானூறு, பக், 183

சுருக்கக்குறியீட்டு விளக்கம்

1. அகம் - அகநானூறு
2. புறம் - புறநானூறு
3. பெரும்பாணாறு - பெரும்பாணாற்றுப் படை
4. க.தொ. - கலித்தொகை
5. கு.பா. - குறிஞ்சிப்பாட்டு
6. மேலது - மேலே குறிப்பிட்ட நூல்
7. மேலவர் - மேலே குறிப்பிட்ட ஆசிரியர்
8. தொ.கா. - தொல்காப்பியம்
9. பொருள். - பொருளதிகாரம்
10. கற்பு. - கற்பியல்

11. களிற்று - களிற்றியானைநிரை
12. நூற். - நூற்பா
13. நித்தில - நித்திலக்கோவை
14. குறுந். - குறுந்தொகை
15. ஐங். - ஐங்குறுநூறு
16. களவு - களவியல்
17. நற். - நற்றிணை
18. பக். - பக்கம்

துணைநூற்பட்டியல்

1. வ.எண் நூலாசிரியர் பெயர் புத்தகம்/ பதிப்பகம் பெயர் அறவேந்தன். இரா குறுந்தொகை நியூ செஞ்சரி புக ஹவுஸ் (பி)லிட்., 41, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600 098 முதற்பதிப்பு : ஜலை - 2016
இராமசுப்பிரமணியம் வ.த. (உ.ஆ) தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் (மூலமும் உரையும்) பூம்புகார் பதிப்பகம், 127, (ப.எண்.63) பிரகாசம் சாலை (பிராட்வே) சென்னை, முதற்பதிப்பு: மார்ச் - 2008 மூன்றாம் பதிப்பு: ஜலை - 2016
2. மேலவர் சங்க இலக்கியம் அகநானூறு (மூலமும் உரையும்) திருமகள் நிலையம், புதிய எண் 16, பழைய எண் : 55 வெங்கட் நாராயணாசாலை, தி.நகர், சென்னை, முதற்பதிப்பு ஜலை - 2009 இரண்டாம் பதிப்பு ஜூன் - 2013
3. முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன் (உ.ஆ) முனைவர் தமிழண்ணல் (ப.ஆ) முனைவர் சுப.அண்ணாமலை (ப.ஆ) பத்துப்பாட்டு வர்த்தமானன் பதிப்பகம் 21, இராகிருஷ்ணா தெரு, தியாகராய நகர், சென்னை - 17 முதற்பதிப்பு அக்டோபர் - 2003 கோவிலூர் மடாலயப் பதிப்பு இரண்டாம் பதிப்பு: நவம்பர் - 2022
4. புலியூர் கேசிகன் (உ.ஆ) சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை நற்றிணை கங்கை புத்தக நிலையம் 23, தீனதயாளு தெரு, தியாகராய நகர், அ சென்னை - 600 017 முதற்பதிப்பு: ஜூன் - 2010 இரண்டாம்

பதிப்பு: ஆகஸ்ட், 2017

5. புலியூர் கேசிகன் (உ.ஆ) கலித்தொகை
ராம் பிரசுரம், 18/171, பவளக்காரத்
தெரு, மண்ணடி, சென்னை, 600 001
முதற்பதிப்பு : மே - 2010
6. புலியூர் கேசிகன் (உ.ஆ) புறநானூறு
மூலமும் உரையும் சாரதா பதிப்பகம்,
3, ஸ்ரீ கிருஷ்ணாபுரம் தெரு, சென்னை

-14 முதற்பதிப்பு - 2010 7ஆம் பதிப்பு
- 2019/7

7. புலியூர் கேசிகன் (உ.ஆ) சங்க இலக்கியம்
எட்டுத்தொகை ஐங்குறுநூறு கங்கை
புத்தக நிலையம் 23, தீனதயாளு தெரு,
தியாகராய நகர், அ சென்னை - 600 017
முதற்பதிப்பு: ஜூன் - 2010 இரண்டாம்
பதிப்பு: ஆகஸ்ட், 2017